

2. Adizova N.B., Adizova N.B. The role of the fun genre in children's spiritual development. Middle European Scientific Bulletin 4, 38-40 b.
3. Adizova Nodira. "Nominal description of the Bukhara". *Web of Scientist: International Scientific Research Journal* 2.11 (2021): 330-335.
4. Ahmadovich K.H., Bahridinovna S.G. Development and practical application of acmeological technologies of student assessment diagnose //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2022. – Т. 11. – №. 6. – С. 141-145.
5. Amonov U.S. O'QISH DARSLARIDA MAQOL JANRIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AHAMIYATI: DOI: 10.53885/edinres. 2021.53. 34.124 U.S. Amonov, BuxDU filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), M.Q. Salohiddinova, BuxDU boshlang'ich ta'lim 2-bosqich talabasi //Научно-практическая конференция. – 2022.
6. Amonov Ulug'murod Sultonovich. BOSHLANG'ICH SINFI ONA TILI DARSLIGINING ELBEK TALQINIDAGI KO'RINISHI: Ulug'murod Sultonovich Amonov, BDU o'qituvchisi, Sh.R. Safarova, BDU magistranti, 14-maktab o'qituvchisi //Научно-практическая конференция. – 2021.
7. Avezov O.R. PSYCHOLOGICAL RELATIONS BETWEEN FAMILY MEMBERS. Innovative, educational, natural and social sciences, 2022.
8. Azimova I., Mavlonova K., Quronov S., Tursun Sh. Ona tili va o'qish savodxonligi. 2-sinf darsligi. – Toshkent, 2021-yil.
9. Bakhtiyorovna Adizova Nodira and Jamolova Lyubat Ikhomovna. "Таълим Муассасаларида Таълим-Тарбия Жараёнларида Интерфаол Методлардан Фойдаланишнинг Ҳозирги Кундаги Ҳолати". *Spanish Journal of Innovation and Integrity* 5 (2022): 330-333.
10. Safarov Firuz, Xudoyberdiyeva Nodira, Xolmurodova Nilufar. O'qish darslarida o'quvchilar nutqini o'stirish imkoniyatlari. *Journal Pedagogics Vol. 2 No. 2 (2022). January. P. 275 – 277.*
11. Saidova M.J. Educate students by solving textual problems //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2019. – Т. 2019.
12. Saidova M.J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Concenter "Decimal" at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de.–2017. – 2017.
13. Xalqaro tadqiqotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash (Boshlang'ich sinf o'qituvchilari, metodistlar va shu soha mutaxassislari uchun metodik qo'llanma). Ta'lim inspeksiyasi huzuridagi Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi. Toshkent, 2019-yil, 92 bet.
14. Xoliqulovich J.R. SADRIDDIN AYNINYING "ESDALIKLAR" ASARIDA ANTROPONIMLARNING LEKSIK QATLAMLARI: Jumayev Ruzokul Xoliqulovich. Buxoro davlat universiteti katta o'qituvchisi //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. –2022. –№. 3. –С. 34-37.
15. Ўринова Мафтуна, Нуруллаева Сарвиноз. "ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА ҚУШ КЎРИНИШИДАГИ МИФОЛОГИК ОБРАЗЛАР ТАСВИРИ ВА ТАЛҚИНИ". *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА* 3.4 (2020).

МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМДА ART-ТЕРАПИЯ USULLARINI QO'LLASHNING DIAGNOSTIK RIVOJLANISHI

Umedjon To'raqulovich Jumayev

BuxDU o'qituvchisi

Annotatsiya: Bugungi kunda davlatimiz maktabgacha ta'lim tizimida ulkan islohotlar kuzatilmoqda. Bu O'zbekistonning jahon ta'lim maydoniga faol kirib borishiga yo'naltirilgan yangi maktabni shakllantirishning navbatdagi bosqichini anglatadi. Shu munosabat bilan, turli-xil pedagogik tizimlarning o'zaro ta'sirini tashkil etish, ilg'or tajribada sinab ko'rish alohida ahamiyatga ega innovatsion texnologiyalar, davlat an'anaviy ta'lim tizimiga qo'shimcha va alternativani tashkil etadi.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, ART terapiya, pedagogika, yondashuv, tajriba, tizim, san'at.

Аннотация: Сегодня в системе дошкольного образования нашей страны наблюдаются огромные реформы, что означает очередной этап становления новой школы, направленной на активное вхождение Узбекистана на мировую образовательную арену. В связи с этим организация взаимодействия различных педагогических систем, апробация инновационных технологий, имеющих особое значение, составляют дополнение и альтернативу традиционной государственной системе образования.

Ключевые слова: Дошкольное образование, ВРТ-терапия, Педагогика, Подход, Опыт, Система, Искусство.

Annotation: Today, huge reforms are observed in the preschool education system of our country, which means the next stage in the formation of a new school aimed at the active entry of Uzbekistan into the world educational arena. In this regard, the organization of the interaction of various pedagogical systems, the testing of innovative technologies of particular importance, constitute an addition and alternative to the traditional state education system.

Key words: Preschool education, ART therapy, Pedagogy, Approach, Experience, System, Art.

Bugungi kunda davlatimiz maktabgacha ta'lim tizimida ulkan islohotlar kuzatilmoqda. Bu O'zbekistonning jahon ta'lim maydoniga faol kirib borishiga yo'naltirilgan yangi maktabni shakllantirishning navbatdagi bosqichini anglatadi. Shuning uchun ham ta'lim jarayonining pedagogik nazariyasi va amaliyotiga yondoshishda muhim o'zgarishlar yuz bermoqda: yangi mazmun, yangi yondashuvlar, yangi huquqlar, xulq-atvor va xatti-harakatlar turlari, shuningdek, yangi pedagogik mentalitet birinchi o'ringa chiqmoqda.

Shu munosabat bilan, turli-xil pedagogik tizimlarning o'zaro ta'sirini tashkil etish, ilg'or tajribada sinab ko'rish alohida ahamiyatga ega innovatsion texnologiyalar, davlat an'anaviy ta'lim tizimiga qo'shimcha va alternativani tashkil etadi.

Shuni ta'kidlash mumkinki, davlat ijodiy shaxsni tarbiyalash zarurligini anglagan, ammo aniq madaniy va ijodiy rivojlanish hali ishlab chiqilmagan. An'anaviy pedagogika maktabiga badiiy pedagogika va unga tegishli komponenti art-terapiya singari innovatsion texnologiyalarni joriy etish dolzarb masala ekanligi yaqqol ko'zga tashlanadi. Ushbu ta'lim texnologiyasi pedagogika, psixologiya, madaniyatshunoslik va ijtimoiy-madaniy faoliyat kabi fanlarning birlashishi chegarasida paydo bo'ldi va muqobil yoki maxsus ta'lim amaliyotidagi qo'llaniladi. Shu bilan birga, badiiy pedagogika va badiiy ta'limning tor atamasi o'rtasidagi mohiyatan farqni ta'kidlash kerak.

San'at pedagogikasi ta'lim doirasida nafaqat badiiy ta'limni, balki badiiy vositalar yordamida tuzatish va rivojlantirish jarayonining barcha tarkibiy qismlarini ham ko'rib chiqishga imkon beradi. ART terapiya orqali Badiiy pedagogika tomonidan amalga oshiriladigan asosiy maqsad muammolarga duch kelgan bolalarni badiiy rivojlantirish va badiiy madaniyat asoslarini shakllantirish, shaxsni badiiy vositalar yordamida ijtimoiymoslashtirishdir.

ART-terapiya – bu an'anaviy talqin: eng rivojlangan, tez-tez ishlatiladigan va texnik jihatdan eng sodda art-terapiya. Bu rasm, haykaltaroshlik, me'morchilik. Unga an'anaviy ravishda rasmning barcha turlari (aslida chizish, rasm, grafika, monotip va boshqalar), mozaikalar, bo'yanish va tanani bo'yash bilan ishlash (butun tanaga yoki yuzga rasmlarning bir turi sifatida), installyatsiyalar kiradi. Modellashtirishning barcha turlari, kollajlar, badiiy fotosuratlar (fototerapiya) va juda ko'p sonli san'at turlari, bu yerda, to'g'ridan-to'g'ri sizning qo'llaringiz bilan biron-bir narsa amalga oshiriladi.

Shunday qilib, san'at darslari bolalarning hissiy rivojlanishiga hissa qo'shadi, ularning samarali faoliyatining motivatsion va ehtiyojga asoslangan tomonlarini shakllantiradi, idrokning farqlanishiga, kichik qo'l harakatlariga yordam beradi, bu esa, o'z navbatida, aqliy rivojlanishga ta'sir qiladi. "San'at har doim oddiy hissiyotni yengib chiqadigan narsani olib yuradi. Og'riq va hayajon, san'at tufayli kelib chiqqanida, oddiy og'riq va hayajondan ko'ra ko'proq narsani olib yuradi. San'atdagi his-tuyg'ularni qayta ishlash ularni qarama-qarshi tomonga aylantirishdan iborat, ya'ni san'at o'z-o'zidan olib boradigan ijobiy his-tuyg'ular.

Insonning o'ziga xos xususiyati – bu uning ichki dunyosini ko'rsatish qobiliyati va ayni paytda zarurati. Bu xususiyat sizga tashqaridan kelgan ma'lumotlarni faol ravishda qayta ishlash imkonini beradi. Natijada, shaxs psixikasida turli moslashuv mexanizmlari shakllanadi. Ular insonga hayotga yaxshiroq moslashishga, o'zgaruvchan dunyoda yanada muvaffaqiyatli bo'lishga imkon beradi. Inson dunyo bilan o'zaro munosabatda bo'lish jarayonida o'zini shaxs sifatida anglashga, hayotdagi rolini tushunishga, iz qoldirishga intiladi. Bu iz nafaqat xo'jalik faoliyati shaklida, balki uning faol aqliy faoliyati mahsulotida ham saqlanib qoladi. Uning namoyon bo'lishining eng yorqin shakllaridan birini san'at va ijodkorlik deb hisoblash mumkin. San'at va ijodkorlik tashqi dunyo bilan o'zaro aloqada axborotni qayta ishlash jarayonlarining natijasidir. Bundan tashqari, agar bu jarayonlar, umuman olganda, konstruktiv xarakterga ega bo'lsa, shaxs uyg'un rivojlanadi.

Bolalar va kattalar uchun art-terapiya ijodiy ish turlaridan foydalangan holda maxsus

texnika va mashqlar majmuasidir. Ushbu usullar psixologik holatni yaxshilash va tuzatish uchun ishlatiladi. Birinchi marta bolalar bilan art-terapiya Ikkinchi jahon urushidan keyin Qo'shma Shtatlarda qo'llanilgan. Keyin bu usul kontsentratsion lagerlardan olib chiqilgan bolalardagi muammolarni aniqlash uchun ishlatilgan. Bugungi kunda art-terapiya nafaqat mashhurligini yo'qotmadi, balki juda kengroq dasturni oldi. Psixologik amaliyotning rivojlanishi bilan psixologik holatini tuzatishga muhtoj bo'lgan odamlar bilan ishlash usullari rivojlandi.

Bolalar badiiy terapiyasining vazifalari ma'lumki, chap yarim shar mantiqiy fikrlash uchun javobgardir. Huquq hissiyotlar va tajribalarni san'at va ijod orqali chinakam ifodalashga yordam beradigan jarayonlar uchun tetik bo'lib xizmat qiladi. Bolalar bilan art-terapiya mashg'ulotlari ikkala yarim sharning ishini sinxronlashtirishga imkon beradi. Va natijada, miya yarim sharlarining birgalikdagi ishi ichki muammolarni, qo'rquvni, komplekslarni va psixologik muvozanatdagi boshqa og'ishlarni amalga oshirish va tuzatishga qaratilgan bo'ladi. Bolalar art-terapiyasi quyidagi maqsadlarga erishish uchun qo'llaniladi: Bolaning psixologik muammolarini aniqlang. Bostirilgan his-tuyg'ularni, his-tuyg'ularni va fikrlarni chiqarishning eng og'riqsiz usuli. Davom etayotgan psixoterapiya samaradorligini oshirish. Farzandingizni hissiyotlar va his-tuyg'ularga e'tibor berishga o'rgating.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Adizova N.B., E.Dilsora. Visual Aids, Which Are Used In The Educational Process In The Use Of Didactic Games. The American Journal of Social Science and Education Innovations 3 (31), 540-545.
2. Adizova Nodira. "Nominal description of the Bukhara". *Web of Scientist: International Scientific Research Journal* 2.11 (2021): 330-335.
3. Ahmadovich H.H., Amrulloevna S.D. RUNN BITIKLARI AXLOQ VA VATANPARVARLIKNING YUKSAK NAMUNASI SIFATIDA //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 248-250.
4. Ahmadovich K.H., Bahridinovna S.G. Development and practical application of acmeological technologies of student assessment diagnose //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2022. – T. 11. – №. 6. – C. 141-145.
5. Alekseeva M.Y. O'qituvchi ishida art-terapiya elementlarini amaliy qo'llash. Chet tili o'qituvchisi uchun o'quv-qo'llanma. 2003-yil.
6. Amonov U.S., Saparova S.R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 6. – C. 403-407.
7. Dilova N.G., Saidova M.J. Formative assessment of students' knowledge as an innovative approach to education //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2020. – T. 2. – №. 12. – C. 190-196.
8. Grishina A.V. Qo'shimcha ta'lim muassasalarida art-terapiya yordamida o'smirlarning ijodiy individualligini rivojlantirish. Pedagogika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun referat. Volgograd: Volgograd davlat pedagogika universiteti, 2004-yil.
9. Gaybullaevna D.N., Jonpulatovna S.M. Innovative approach to education is a factor for developing new knowledge, competence and personal qualities //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2021. – T. 10. – №. 1. – C. 148-153.
10. Касимов Ф.М., Касимова М.М., Хакимова М.Х. Специфические принципы построения системы учебных задач //Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. – 2016. – №. 50-2. – С. 58-62.
11. Касимов Ф.М., Касимова М.М., Умарова Г.У. Учебные задачи как средство активизации учебной деятельности учащихся на уроках математики //Обучение и воспитание: методика и практика. – 2015. – №. 19. – С. 54-60.
12. Safarov Firuz Sulaymonovich, Ibrohimova Marg'iyona Isomiddin qizi. 3-sinfda "Sifat" so'z turkumini o'rgatishda so'zlarning birikuvchanligi ustida ishlash. *Journal Pedagogics* Vol. 2 No. 2 (2022). January. P. 266 – 274.
13. Сафаров Феруз Сулаймонович. Фонетический строй языка и взаимообусловленность национальной музыки. "Science and Education" Scientific Journal. ISSN 2181-0842 March 2022 / Volume 3, Issue 3. P. 1072 – 1085.
14. Saidova G.E. "MANTIQIY MASALALAR YECHISHDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH". *PEDAGOGS jurnali* 1.1 (2022): 60-61.

15. Saidova G.E. Sanokulova S.F. EFFICIENCY OF USING THE TECHNOLOGY OF DIDACTIC GAMING EDUCATION IN THE ELEMENTARY CLASSES". *EUROPEAN RESEARCH* . – 2020. – S : 118-120.

16. Saidova M.J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Concenter "Decimal" at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de.–2017. – 2017.

17. Vachkov I.V. Ertak terapiyasi: psixologik ertak orqali o'z-o'zini anglashni rivojlantirish, 2003-yil.

18. Xoliqulovich J.R. SADRIDDIN AYNIYNING "ESDALIKLAR" ASARIDA ANTROPONIMLARNING LEKSIK QATLAMLARI: Jumayev Ruzokul Xoliqulovich. Buxoro davlat universiteti katta o'qituvchisi //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. –2022. –No. 3. –С. 34-37.

19. Ўринова Мафтуна, Нуруллаева Сарвиноз. "ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА ҚУШ КЎРИНИШИДАГИ МИФОЛОГИК ОБРАЗЛАР ТАСВИРИ ВА ТАЛҚИНИ". *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА* 3.4 (2020).

PIRLS-2021 DASTURI ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING KREATIV FIKRLASH VA MATNNI TUSHUNISH DARAJALARINI BAHOLASH

Ergashova Mehriniso Husniddinovna

BuxDPI 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada PIRLS dasturida kreativ fikrlash, matnni tushunish va xulosa chiqarish ahamiyati, shu bilan birgalikda, o'quvchilarning shu yo'nalish bo'yicha baholash jarayonlaridagi ishtiroki bo'yicha muhim fikr va ilmiy qarashlar o'z ifodasini topgan. Ushbu maqola matnni tushunish va xulosalar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: kreativ fikrlash, ijodiy qobiliyat, tushunish, tajriba, xulosa, g'oya, dastur, xorij tajribasi, savodxonlik.

Jadal suratlarda rivojlanib borayotgan dunyoning turli mintaqalarida insoniyat madaniyatining ravnaq topib, takomillashuviga, jumladan, tabiiy fan, o'qish va gumanitar fanlarning rivojlanishida kreativ fikrlash, xulosa chiqarish va tushunish jarayonlari asosiy turtki hisoblanadi. Bu ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, kreativ fikrlash natijasida xulosalar chiqarish tasodifiy keladigan fikrlardan tubdan farq qiladi. Bu jarayon bilim va tajribaga asoslangan haqiqiy kompetensiya hisoblanib, insonlarning keskin va murakkab vaziyatlarda kutilgan natijalariga erishishlarida qulay imkon hozirlaydi. O'quvchilarning matnni tushunish darajalarini xorij tajribalari asosida baholash dasturning ishlab chiqilishi ta'lim siyosati va pedagogikada ijobiy va samarali o'zgarishlarga imkon yaratishi mumkin. O'quvchilarning o'qib tushunish ko'nikmalarini xorij talablari asosida qay darajada rivojlanganligini ko'rsatib beradigan, taqqoslash imkonini beradigan, o'qish va o'qitish jarayonlarini yaxshilashda ta'lim sohasidagi davlat siyosatiga xizmat qilishi mumkin bo'lgan tahlil va natijalarni taqdim etadigan boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qib tushunish ko'nikmalarini baholovchi yirik baholash dasturi hisoblanadi. Baholash dasturi o'quvchilarning barcha vakillari ishtiroki orqali amlaga oshirilmaydi. Unda faqat saralab olingan vakillar ishtirok etadi. Jumladan, o'qituvchilar, o'quvchilar, ularning ota-onalari, maktab direktorlari bilan so'rovnomalar o'tkazilib, ta'lim sifati rivojiga keskin ta'sit qiluvchi omillarga oid qimmatli ma'lumotlar yig'iladi. Biz yuqorida ta'kidlab o'tgan o'qib tushunish ko'nikmasiga PIRLS quyidagicha ta'rif beradi: o'qish savodxonligi jamiyat tomonidan talab qilinadigan va inson tomonidan qadrlanadigan yozma tilshakllarini tusnish, ulardan foyadalanish bilan birgalikda bir matndan turli xil shakldagi ma'nolarni hosil qilish qobiliyatidir.

Mazkur xalqaro baholash dasturi to'rtinchi sinf o'quvchilarining matematika va tabiiy fanlardan bilim darajasini baholab beruvchi TIMSS dasturini to'ldirishga yo'naltirilgan. PIRLS xalqaro dasturi Boston kollejidagi TIMSS va PIRLS xalqaro markazi hamda IEA tashkilotining Gamburg va Amsterdam shaharlaridagi idoralari bilan yaqindan hamkorligida boshqariladi. Ushbu xalqaro baholash dasturi har 5 yilda bir marotaba o'tkaziladi. Ilk bora 2001-yilda jahon mamlakatlari ishtirokida o'tkazilgan. PIRLS xalqaro baholash dasturi sinovlarida matnni o'qib tushunish jarayonida tanlangan matn barcha qatnashuvchi mamlakatlarga, o'quvchilarning yoshi va imkoniyatlariga mos bo'lishi talab etiladi. Tadqiqotlardagi matnlar quyidagicha